

ICAAI

Impronta Carbonica Aziende Agricole Italiane

Metodologia versione 1

**Coderoni Silvia, Longhitano Davide, Papaleo Antonio e Vanino Silvia
(INEA)**

Marzo 2012

Indice¹

Acronimi	5
1. Il contesto.....	6
2. Stima delle emissioni agricole: approcci alternativi	8
3. Obiettivi del progetto	11
4. La metodologia	13
4.1. 4A- Fermentazione enterica	14
4.2. 4B- Gestione delle deiezioni-metano	15
4.3. 4B-Gestione delle deiezioni-Protossido di azoto	16
4.4. 4C- Risaie	19
4.5. 4D- Suoli Agricoli	21
4.6. Fertilizzanti sintetici (Fsn).....	22
4.7. Reflui zootecnici riversati al suolo (Fam)	22
4.8. Colture azotofissatrici (Fbn).....	23
4.9. Residui colturali (Fcr).....	24
4.10. Coltivazioni su istosuoli (Fos)	24
4.11. Fanghi da depurazione (F _{SEWAGE}).....	25
4.12. Animali al pascolo	25
4.13. Emissioni indirette	25
4.14. 4F- Bruciatura in campo dei residui colturali	26
5. Utilizzo della Banca dati Rica per gli allevamenti	26
6. Energia (altri settori).....	29

¹ Referenti dei singoli paragrafi: Silvia Coderoni (parr.), Davide Longhitano (parr.), Antonio Papaleo (parr. 4.1, 4.2, 4.3,4.7, 4.12, 4.13, cap.5, cap. 6), Silvia Vanino (parr.4.4,4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14).

7. Uso del suolo, cambiamenti d'uso del suolo e foreste: il carbonio nei suoli agricoli	30
8. Le linee guida IPCC per il calcolo degli <i>stock</i> di carbonio nei suoli.....	32
4.15. Il caso dei prati e pascoli: adattamento della metodologia IPCC a livello aziendale	38
9. Calcolo del C sequestrato a livello edafico a livello aziendale usando il database RICA	39
4.16. Esempio di azienda ricadente in Veneto, provincia di Padova, comune di Veggiano:.....	41
10. Output	45
11. Veste grafica	45
Riferimenti bibliografici	46

Acronimi

EF Fattore di emissione

ETS *Emission Trading System*

GAIA Gestione Aziendale delle Imprese Agricole

GWP *Global Warming Potential*

IC Impronta Carbonica

IEF *Implied Emission Factor*

INEA Istituto Nazionale di Economia Agraria

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

LULUCF *Land Use, Land-Use Change and Forestry*

NIR *National Inventory Report*

OECD *Organisation for Economic Co-operation and Development*

PAC Politica Agricola Comune

PK Protocollo di Kyoto

RICA Rete di Informazione Contabile Agricola

UE Unione Europea

UGE Utente Generico

UNFCCC *United Nations Framework Convention on Climate Change*

URI Utente RICA

1. Il contesto

I cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori sfide che l'agricoltura dovrà affrontare nei prossimi decenni, sia per la vulnerabilità del settore e i relativi rischi per la produttività e la qualità delle produzioni, che per il suo ruolo nella mitigazione delle emissioni. Infatti i sistemi agroforestali rappresentano un serbatoio naturale di carbonio, ma anche una fonte di emissioni climalteranti.

Pertanto, poiché, alla necessità di utilizzare i suoli come *sink* di carbonio, si aggiunge quella di aumentare sia le produzioni alimentari, che quelle energetiche, il rapporto tra agricoltura e cambiamenti climatici è caratterizzato da forti pressioni sulla produttività del settore.

L'obiettivo delle politiche per fronteggiare i cambiamenti climatici nel settore agricolo è dunque triplice: garantire la sicurezza alimentare, mitigare le emissioni e favorire l'adattamento del settore alle mutate condizioni climatiche. Evidentemente le complesse relazioni tra i fattori fisici, economici e sociali che entrano in gioco, rendono necessario un approccio integrato delle politiche atte a perseguire gli obiettivi citati, per evitare che ci siano effetti perversi nel sistema. La stessa UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*) nel riconoscere al clima globale valore di risorsa comune e nell'individuare obiettivi di riduzione delle emissioni, per evitare le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici, afferma che l'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra in atmosfera, deve avvenire in tempi tali da consentire l'adattamento naturale degli ecosistemi, il mantenimento della sicurezza alimentare e uno sviluppo economico sostenibile.

Per quanto riguarda le politiche di mitigazione, uno dei principali strumenti utilizzati dalla UNFCCC è il Protocollo di Kyoto (PK) entrato in vigore nel 2005. Il PK prescrive l'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra per i paesi firmatari del 5,2% rispetto alle emissioni del 1990, nel primo periodo di adempimento (2008-2012). All'interno del PK, gli Stati Membri dell'UE15 si sono impegnati congiuntamente a ridurre le loro emissioni dell'8%. In Italia, il PK è stato ratificato

con l. 120/2002 e il *burden sharing agreement* comunitario, ha stabilito un obiettivo di riduzione del 6,5% delle emissioni.

Oltre alle politiche internazionali, l'Europa ha caratterizzato il suo impegno nella lotta al riscaldamento globale con politiche comunitarie di mitigazione molto ambiziose. Un elemento centrale della politica dell'UE è l'approvazione nel 2009 del c.d. pacchetto Clima-Energia che contiene la strategia Europa2020². Il pacchetto, inoltre, introduce il principio dell'*effort sharing* che, per la prima volta, stabilisce le riduzioni delle emissioni dei settori non-ETS³, tra cui l'agricoltura, attraverso la definizione di obiettivi nazionali vincolanti, che per l'Italia si sono tradotti in una riduzione del 13% delle emissioni rispetto al 2005.

Più di recente, nell'ambito della strategia Europa2020, la Commissione europea ha presentato l'iniziativa: "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011) 21). Tra i documenti al centro di tale iniziativa vi è la comunicazione "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio al 2050" (COM(2011) 112) predisposta per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni comunitarie dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990. Il settore agricolo dovrebbe contribuire a tale obiettivo con un ulteriore calo del 42-49% delle proprie emissioni attraverso le seguenti azioni: incrementi (sostenibili) dell'efficienza, recupero di biogas, uso razionale dei fertilizzanti, impiego di foraggi di migliore qualità, diversificazione e commercializzazione della produzione a livello locale, maggiore produttività del bestiame e ottimizzazione dei benefici dell'agricoltura estensiva. Tra le pratiche di mitigazione è citato anche lo stoccaggio di carbonio nei suoli e nelle foreste, aumentabile perfezionando le pratiche di gestione.

La Commissione valuterà le modalità di finanziamento per favorire la transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio; in particolare per l'agricoltura e la silvicoltura, si suggerisce che debba essere stabilito un opportuno sistema di incentivi per raggiungere gli obiettivi fissati al 2050 (SEC(2011) 289).

² Questa strategia impegna gli Stati membri a ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra del 20%, a portare al 20% la quota di consumo energetico da fonti rinnovabili e a ottenere un incremento del 20% dell'efficienza energetica.

³ Quei settori le cui emissioni non fanno parte dell'*Emission Trading System* europeo, ovvero: agricoltura, trasporti, servizi, residenziale.

Considerando gli scenari emissivi futuri, la rilevanza del settore agricolo per la politica climatica è probabilmente destinata ad aumentare. Infatti, l'agricoltura rappresenterà al 2050 un terzo delle emissioni totali dell'UE, una quota tre volte superiore a quella attuale (a causa della diminuzione del peso di altri settori). Pertanto, la necessità di considerare tutti gli usi del suolo nel loro insieme, e di integrarli nella politica climatica dell'UE, appare ormai cruciale e, a questo riguardo, la Commissione sta preparando un'iniziativa che sarà presentata nel corso dell'anno. Gli elementi esposti nella tabella di marcia saranno considerati nelle proposte legislative sulla PAC post-2013; a tal proposito, nella comunicazione della Commissione sulla futura PAC, i cambiamenti climatici sembrano avere assunto un ruolo centrale, sia per le priorità di adattamento del settore, che per il ruolo dell'agricoltura come fornitrice di beni pubblici, tra cui la stabilità climatica.

In quest'ottica, un recente studio per il parlamento Europeo (2011), valuta i possibili strumenti che l'agricoltura europea può utilizzare per fornire beni pubblici agricolo-ambientali, ipotizzando diversi gruppi di misure da inserire nei due Pilastri della PAC. Tra questi viene avanzata l'ipotesi di sviluppare e implementare un piano di contabilizzazione delle emissioni di gas serra a livello di azienda agricola, da introdurre inizialmente come progetto pilota per un campione di aziende agricole chiave, che superino una certa soglia dimensionale, al fine di valutare le migliori pratiche per mitigare le emissioni di gas serra e per massimizzare sequestro e stoccaggio del carbonio.

2. Stima delle emissioni agricole: approcci alternativi

Nell'ambito degli strumenti e delle politiche per fronteggiare i cambiamenti climatici, un ruolo fondamentale è svolto dal monitoraggio delle emissioni dei gas climalteranti. Per ottemperare agli impegni sottoscritti in ambito UNFCCC e nell'ambito del meccanismo di monitoraggio delle emissioni dell'Unione Europea, è necessario redigere annualmente l'Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti dei gas ad effetto serra. Le maggiori difficoltà di stima delle emissioni del settore agricolo, sono dovute al fatto che si tratta di un inquinamento diffuso (non puntuale), caratterizzato dall'estrema varietà delle caratteristiche ambientali e dei sistemi di gestione aziendale. Pertanto sono stati sviluppati metodi di stima indiretta

delle emissioni collegate ai diversi processi produttivi aziendali. Il compito di indicare una metodologia condivisa, che ha prodotto delle linee guida per la stima delle emissioni, è stato conferito all'organismo tecnico scientifico della Convenzione: l'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 1997).⁴ Fondamentale è che tali metodi utilizzino dati semplici e disponibili poiché, per rispondere alle esigenze di *reporting* dell'UNFCCC, devono poter essere usati in tutto il mondo.

In Italia l'ISPRA ha, tra i suoi compiti istituzionali, la stima e la trasmissione dell'Inventario delle emissioni di gas serra, strumento ufficiale di verifica degli impegni assunti a livello internazionale sulla protezione dell'ambiente atmosferico con il protocollo di Kyoto. Secondo l'inventario ISPRA delle emissioni in atmosfera, il settore agricolo rappresenta in Italia la seconda fonte emissiva di gas serra (col 7% delle emissioni nazionali nel 2009) dopo il settore energetico (83%) (per approfondimenti cfr. ISPRA, 2011).

Un approccio diverso da quello utilizzato dall'IPCC è quello del “ciclo di vita del prodotto” (*LCA-Life Cycle Assessment*), che, in pratica, stima le emissioni “dalla culla alla tomba” di un qualsiasi prodotto, attribuendo ad esso anche le emissioni relative alla produzione dei suoi input (o componenti) e quelle relative al consumo e lo smaltimento dei rifiuti ad esso collegato. Tale approccio è evidentemente molto difficile da implementare ad un sistema aziendale poiché di solito, segue l'intero ciclo di vita di un solo prodotto, mentre, nell'azienda agricola, vengono tipicamente prodotte diverse tipologie di output.

Il differente approccio adottato dalle due metodologie, ne rende impossibile il confronto e la scelta dell'una o dell'altra evidentemente dipende dall'obiettivo della ricerca o della politica che si intende porre in atto. Per politiche rivolte alle aziende agricole, sembrerebbe più logico stimare solo le emissioni dirette e il sequestro di gas serra che avvengono all'interno dei confini dell'azienda.

⁴ Nel 1991 l'IPCC in collaborazione con l'OECD e l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), ha sviluppato una metodologia per il calcolo e il monitoraggio continuo a livello nazionale (riferito ai Paesi firmatari della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite – UNFCCC) delle emissioni di gas serra nell'atmosfera, definendo delle linee guida al fine di costituire un inventario nazionale di gas serra (*Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*).

L'obiettivo non è infatti quello di individuare dei sentieri di consumo più "sostenibili" in termini di emissioni di gas serra, ma una metodologia di stima delle emissioni agricole all'interno del "farm gate". Il focus dell'analisi è infatti dato dai processi produttivi legati all'azienda agricola (processi naturali, metodi di produzione, gestione delle risorse) non dai consumi di prodotti alimentari, per intervenire sui quali bisogna affrontare una serie di considerazioni etiche che esulano dai confini dell'analisi proposta.

Definire i "confini" delle analisi a livello di singola azienda agricola, ovvero di quali emissioni attribuire all'azienda agricola e quali ad altri processi produttivi, assume un ruolo rilevante poiché la scelta può comportare differenze elevate nelle emissioni totali.

Attualmente, non c'è una metodologia standard internazionale che indichi quali emissioni siano attribuibili ai produttori e quali ai consumatori. Si può distinguere, in linea generale, tra un'impronta carbonica per così dire primaria o diretta (direttamente collegata alle attività agricole: uso carburante, fertilizzazione del terreno, ecc.) e una secondaria o indiretta (collegata alle emissioni derivanti dall'intero ciclo di vita dei prodotti usati, ad esempio, per produrre i fertilizzanti, i mangimi, ecc.). La scelta effettuata per il progetto è ricaduta su una metodologia per la stima dell'impronta carbonica diretta delle aziende agricole italiane, pertanto le stime in oggetto considereranno le sole emissioni dirette dell'azienda agricola all'interno dei suoi confini; non si terranno invece in considerazione quelle derivanti da produzione di fertilizzanti, foraggi, imballaggio dei prodotti o trasporto al luogo di consumo.

Questo approccio definito al "farm gate" ha il vantaggio di poter incoraggiare l'utilizzo di buone pratiche in ogni fase della produzione e per emissioni su cui l'agricoltore ha un controllo diretto e di permettere la formulazione di politiche basate sulla ricerca empirica e che siano implementabili a livello aziendale.

3. Obiettivi del progetto

La metodologia proposta per la stima dei gas serra utilizza fattori di emissione tipici del territorio nazionale⁵ e i dati di attività collegati alle principali attività aziendali.

Per quanto riguarda le politiche di mitigazione, una delle questioni centrali è quella dell'affidabilità delle stime sui valori di emissione e di sequestro di CO₂ riferite alle diverse attività agricole. Attualmente i dati disponibili derivano da rilievi di poche specifiche attività sperimentali o dall'applicazione di modelli matematici. Nel primo caso si tratta di informazioni di solito abbastanza accurate che, però, hanno valore soprattutto per le condizioni pedoclimatiche in cui si è operato e quindi una trasferibilità abbastanza limitata. Nel secondo caso i dati ottenibili sono numerosi e molto ben trasferibili sul territorio, ma non sono particolarmente attendibili perché basati su assunti non sempre verificabili a causa della citata carenza di attività sperimentali.

Per ricostruire una metodologia aziendale, sono utilizzate le linee guida IPCC, poiché rappresentano uno standard riconosciuto a livello internazionale e forniscono una metodologia di *default* largamente applicabile, la cui efficienza è ampiamente riconosciuta. Le stesse permettono la stima di emissioni per sistemi con confini più ristretti di quelli nazionali, facendo, in questo caso, particolare attenzione al fatto che l'oggetto della stima siano le sole emissioni e le rimozioni di gas serra che avvengono all'interno dei confini del sistema.

Nel caso dell'applicazione di tali metodi su scala molto piccola, come le realtà aziendali, la natura frammentata delle unità agricole rappresenta uno dei maggiori problemi. Le emissioni e le rimozioni del settore agricolo, avvengono, infatti, lungo tutto il paesaggio agricolo e ciò fa sorgere sia difficoltà di stima, che ostacoli a un monitoraggio completo. Di conseguenza molti studi, considerando i dati medi nazionali, più facili da reperire; ciò evidentemente rappresenta uno dei maggiori limiti dei risultati ottenuti.

Il primo passo della ricerca proposta è l'individuazione di una metodologia di calcolo delle emissioni a livello aziendale attraverso una facile raccolta dei dati di attività

⁵ Desunti dai Rapporti dell'ISPRA, in particolare ISPRA 2011.

delle aziende agricole, che sia standardizzato, utilizzabile per tutte le diverse pratiche agricole, per tutte le tipologie di aziende agrarie e su tutto il territorio nazionale.

Tale metodologia c.d. “base” di stima delle emissioni utilizza, valorizzandola, la banca dati RICA (URI-Utente RICA). Caratteristica principale dovrà essere l’inserimento di una piccola quantità di dati-fondamentali per stima delle emissioni.

Sulla base della metodologia base con dati RICA si svilupperà una metodologia simile per utenti anche non appartenenti al campione RICA che siano interessati a conoscere una stima dell’impatto ambientale delle loro produzioni in termini di gas serra (UGE-Utente GENErico).

Successivamente, si procederà a raccogliere dati di base dalla banca dati RICA e stimare le emissioni per i processi più impattanti (qualora ci sia un dettaglio utile delle stime) e i metodi di mitigazione per i processi critici, nonché per suddividere il campione in classi di emissione;

In secondo luogo, partendo da un caso studio regionale, sarà sviluppata una metodologia “avanzata”, con maggiore livello di dettaglio della stima delle emissioni, che comprenderà un più ampio set di dati richiesti e informazioni più dettagliate sulle pratiche effettuate.

Inoltre è prevista la predisposizione di un portale web per la compilazione interattiva dei dati necessari al calcolo dell’IC nel caso dell’UGE, o che fornisca all’URI, solo inserendo il suo codice azienda, la sua IC stimata con la metodologia proposta.

Il maggiore valore aggiunto della metodologia proposta, anche nella versione “base”, sta nel porre l’attenzione sulla singola azienda agricola come unità di analisi, utilizzando un taglio “trasversale” alla metodologia IPCC unendo i tre diversi settori- Agricoltura, Uso del Suolo ed Energia - che la metodologia ufficiale stima separatamente. Nella versione più avanzata invece la metodologia proposta potrebbe aiutare a raccogliere dati di base necessari alla redazione dell’inventario nazionale e fornire un quadro più preciso del profilo emissivo delle singole aziende, proponendo opzioni di mitigazione più appropriate alla realtà aziendale.

4. La metodologia

La costruzione del calcolatore INEA per le emissioni di gas serra per l'azienda agricola, si basa su un adattamento della metodologia IPCC a livello aziendale (IPCC, 1997 e 2006).

Questa metodologia, nella categoria "Agricoltura", non include le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzo di fonti energetiche in agricoltura per l'uso di macchinari, edifici, operazioni agricole e trasporto di prodotti agricoli, che vengono stimate nel settore "energia" (cfr par. 6). Gli assorbimenti e le emissioni di CO₂ derivanti dall'uso del suolo, sono stimate nel settore LULUCF (*Land Use, Land Use Change and Forestry*. Cfr. par 7).

Sempre secondo la metodologia IPCC, l'attività agricola produce emissioni prevalentemente di due gas serra: il metano (CH₄) e il protossido di azoto (N₂O). Per adempiere agli standard del reporting internazionale, le emissioni ufficiali di gas serra vengono riportate utilizzando il potenziale globale di riscaldamento (Global Warming Potential -GWP). Le emissioni vengono così espresse complessivamente in CO₂ equivalenti secondo fattori di conversione aggiornati nel tempo dall'IPCC (Tabella 1). Ad oggi (ISPRA, 2009) in Italia, per trasformare le emissioni di N₂O si moltiplica il loro valore per 310, invece le emissioni di CH₄ vengono moltiplicate per 21, secondo quanto previsto dal SAR (*Second Assessment Report*).

Tabella 1. Potenziali di riscaldamento globali secondo i diversi rapporti IPCC.

	CH ₄	N ₂ O	CO ₂
2nd IPCC Assessment report	21	310	1
3rd IPCC Assessment report	23	296	1
4th IPCC Assessment report	25	298	1

Fonte: IPCC, anni vari.

Le fonti di emissioni dell'attività agricola che devono essere analizzate per la preparazione degli inventari nazionali appartengono a sei diverse categorie; di queste solo la categoria 4E non è presente in Italia. Nella tabella 2 vengono presentate le fonti agricole di emissioni e i relativi gas serra interessati.

Tabella 2. Fonti emissive del settore agricoltura.

CATEGORIA	DENOMINAZIONE	GAS SERRA
4A	Fermentazione enterica	CH ₄
4B	Gestione deiezioni animali	N ₂ O, CH ₄
4C	Risaie	CH ₄
4D	Suoli agricoli	N ₂ O
4E	Incendi controllati della Savana	N ₂ O, CH ₄
4F	Bruciatura stoppie	N ₂ O, CH ₄

Fonte: IPCC, 1997.

Di seguito verranno analizzate le singole fonti emissive, descrivendo la metodologia seguita ed i dati utilizzati.

4.1. 4A- Fermentazione enterica

La fermentazione enterica è il processo digestivo degli erbivori mediante il quale i carboidrati sono scomposti in molecole più semplici, tali da essere assorbite dall'animale. Durante tale processo viene prodotto il metano, la cui quantità dipende da molti fattori come il tipo, l'età e il peso dell'animale, la qualità e quantità del mangime ingerito e il suo fabbisogno energetico⁶. I ruminanti (ad es. bovini e ovini) rappresentano la maggior fonte di metano da fermentazione enterica, mentre i non ruminanti (ad es. equini e suini) producono quantità minori di metano (EEA; 2010). Per calcolare tali emissioni consideriamo una metodologia semplificata che consiste nella moltiplicazione del numero di capi per categoria animale, per lo specifico fattore di emissione.

Di seguito si riportano i valori da assegnare come fattore di emissione (EF) ad ogni capo di bestiame, per ottenere una prima stima delle emissioni da fermentazione enterica. Generalmente il valore dell'EF è fisso dal 1990 al 2009 (ISPRA, 2011); per le categorie animali per cui esso varia negli anni (altri bovini, vacche e bufalini) è stato considerato l'EF del 2009.

⁶ La produzione di metano è generalmente legata positivamente al peso dell'animale, la quantità di cibo ingerito, la produzione di latte e la gravidanza.

Tabella 3. Emission Factor utilizzati per le emissioni di metano da fermentazione enterica.

Categoria animale	EF medio (kgCH ₄ /capo anno)
Vacche da latte	113
Altri bovini	44,6
Bufalini	63,83
Pecore	8
Capre	5
Cavalli	18
Altri equini (inclusi asini e muli)	10
Scrofe	1,5
Altri Suini	1,5
Conigli	0,08

Fonte: ISPRA, 2011.

4.2. 4B- Gestione delle deiezioni-metano

Le deiezioni animali sono composte principalmente di materiale organico. Durante lo stoccaggio e la gestione delle deiezioni animali, è possibile che ci sia emissione di metano e protossido di azoto in atmosfera.

In particolare la decomposizione delle deiezioni in condizioni anaerobiche, attraverso i batteri metanogenici, genera CH₄. Queste condizioni si verificano più facilmente negli allevamenti intensivi, quando un elevato numero di animali è confinato in un'area ristretta. La temperatura e il tempo di conservazione nell'unità di stoccaggio influiscono in modo rilevante sulla quantità di metano prodotta (EEA; 2010).

La fonte emissiva 4B non include le emissioni derivanti dalla bruciatura delle deiezioni e non tiene conto della riduzione delle emissioni di metano connesse al recupero di biogas⁷. Per calcolare tali emissioni si è considerata una metodologia semplificata (ISPRA, 2011 – Metodo su base nazionale)⁸ che consiste nella moltiplicazione del numero dei capi per categoria animale per lo specifico EF⁹.

⁷ Dal 2006, riduzioni delle emissioni di CH₄ connesse al recupero di biogas sono assunti per i bovini e l'allevamento suino.

⁸ Il calcolo dell'EF (kg CH₄ testa-1 anno-1), per i liquami e il letame deriva dalle successive equazioni (4B1 e 4B2) che tengono conto delle emissioni di CH₄ dovute alla produzione di solidi volatili (VS), attraverso un fattore di conversione che per i liquami è pari a 15.32g CH₄/kg VS e per il letame è pari a 4.8 g CH₄/kg VS: 4B1_liquami EF = 15,32 gCH₄/Kg VS * VS produzione liquami

Tabella 4 Fattori di emissione per le emissioni di metano da gestione delle deiezioni

	EF (kg CH ₄ /capo anno)
Scrofe	19,6
Suinetti	1,14
Suini 25-50 kg	3,48
Suini 50-80 kg	6,46
Suini 80-110 kg	9,44
Suini > 110 kg	13,41
Cinghiali	19,86
Vacche da latte	15,04
Altre Vacche	10,66
Vitelli	6,22
Bovine	7,24
Bovini	8,75
Bufale	15,25
Altri bufalini	6,29
Cavalli	1,48
Muli e Asini	0,84
Pecore	0,22
Capre	0,145
Conigli	0,08
Ovaiole	0,082
Pollame da carne	0,079
Altro pollame	0,079

Fonte: Ispra, 2011.

4.3. 4B-Gestione delle deiezioni-Protossido di azoto

Emissioni dirette di protossido di azoto si verificano come conseguenza dei processi di nitrificazione e denitrificazione dell'azoto contenuto nelle deiezioni e dipendono dalla disponibilità di azoto e carbonio. Le emissioni di N₂O sono favorite da condizioni aerobiche poiché il processo di nitrificazione richiede la presenza di ossigeno (EEA; 2010). Come per le emissioni di metano, la fonte emissiva 4B esclude le emissioni derivanti dalla bruciatura delle deiezioni. Inoltre sono escluse le emissioni di N₂O derivante dall'azoto escreto al pascolo, che vengono riportate nella categoria 4D - Suoli agricoli (ISPRA, 2011).

(kg testa VS-1 die-1)*365 giorni; 4B_2_letame EF = 4.8 gCH₄/Kg VS * VS produzione liquami (kg testa VS-1 die-1) * 365 giorni.

⁹ Gli *Emission Factor* sono tutti fissi tranne quelli di: scrofe altri bovini altri suini e bufalini per i quali sono stati considerati i fattori stimati nel 2009.

Anche per il calcolo di queste emissioni è stata utilizzata una metodologia semplificata che consiste nella moltiplicazione del numero dei capi per categoria animale per lo specifico fattore di emissione, tenendo conto anche del tipo di gestione delle deiezioni.

La stima delle emissioni di N₂O prevede un calcolo basato sulla seguente equazione (IPCC, 2000):

$$E = \sum_S \sum_T (N_T * Ne_{XT} * MS_{(T,S)}) * EF_S$$

dove:

E = emissioni di N₂O dalle produzioni animali;

N_T = popolazione zootecnica;

Ne_{XT} = escrezione media annua di azoto per capo e per specie;

MS_(T,S) = frazione della escrezione totale annua per ciascuna specie zootecnica per il sistema di gestione delle deiezioni S;

EF_S = fattore di emissioni di N₂O per il sistema di gestione S.

La metodologia tiene conto dell'azoto escreto, in forma liquida e in forma solida, utilizzando uno specifico fattore di emissione di N₂O-N/kgN, che assume i seguenti valori:

- sistemi liquidi → 0,001;
- sistemi solidi → 0,02;
- essiccazione pollina → 0,02.

Di seguito si riportano i fattori di escrezione di azoto (N) per ogni categoria animale.

Tabella 5 Fattori di escrezione di azoto al pascolo e al ricovero per capo anno e per forma di gestione delle deiezioni.

	kg N escreto/capo anno Ricoveri	kg N escreto/capo anno Pascolo	Totale (kg N escreto/capo anno)	kg N escreto/capo anno sotto forma di*	
				Liquame	Letame
Scrofe	28,13	0	28,13	28,13	
Altri Suini	12,92	0	12,92	12,92	
Vacche da latte	110,2	5,8	116,00	44	66,2
Altri bovini	47,77	0,95	48,72	28,7	19,1
Bufalini	90,34	2,7	93,04	31,35	59
Cavalli	20	30	50,00		20
Asini e Muli	20	30	50,00		20
Pecore	1,62	14,58	16,20		1,62
Capre	1,62	14,58	16,20		1,62
Conigli	1,02	0	1,02		1,02
Pollame	0,53	0	0,53		0,53
Ovaiole	0,7	0	0,70	0,1	0,6
Polli da carne	0,36	0	0,36		0,36
Altri volatili	0,825	0	0,83		0,825
Animali da pelliccia	4,1	0	4,10		

*escluso il pascolo

Fonte: Dati Ispra 2011 e Rapporto 5_85

Nella successiva tabella si riporta la descrizione dei sistemi di gestione delle deiezioni ed il relativo EF proposto da IPCC.

Tabella Fattori di emissione di N₂O per la gestione delle deiezioni

Sistema	Descrizione	FE (kg N-N ₂ O/ kg N escreto)
Pascolo/prateria/ paddock	Le deiezioni deposte dagli animali al pascolo rimangono così come sono e non sono gestite.	0,02
Spandimento giornaliero	Lo stoccaggio o il trattamento delle deiezioni prima dell'applicazione sono minimi o nulli, per cui le emissioni durante lo stoccaggio e il trattamento sono assunti uguali a zero.	0
Stoccaggio del solido	Le deiezioni sono raccolte come nel caso dello spandimento giornaliero, ma sono stoccate in cumulo per un lungo periodo (mesi) prima di essere impiegate.	0,02
<i>Dry lot</i>	Nei climi caldi gli animali possono essere tenuti su aree non pavimentate dove le deiezioni sono lasciate essiccare fino a che non vengono periodicamente rimosse. Dopo la rimozione, le deiezioni possono essere applicate in campo.	0,02
Liquame	Questi sistemi sono caratterizzati dallo stoccaggio di feci e urine in vasche. Per facilitare la gestione in forma liquida può essere aggiunta acqua al liquame.	0,001
Lagune anaerobiche	Caratterizzate da sistemi di ricircolo che utilizzano acqua per avviare il lagone. Il liquame resta nel lagone per periodi che vanno dai 30 giorni a oltre 200 giorni. La frazione chiarificata del lagone può essere utilizzata per il ricircolo o utilizzata per fertirrigazione.	0,001
Fossa di stoccaggio sotto le pavimentazioni	Stoccaggio combinato di feci e urine al di sotto dei ricoveri degli animali.	0,001
Digestore anaerobico	Le deiezioni in forma di liquame sono digerite in forma anaerobica. Utilizzo del metano per fini energetici.	0,001
Bruciate come combustibile	Le deiezioni sono raccolte ed essiccate e poi bruciate per riscaldamento o coltura.	0,007
	L'azoto delle urine viene depositato sul pascolo e deve essere considerato in questa categoria.	0,02

Fonte: ISPRA, Rapporto 5_85

4.4. 4C- Risaie

La decomposizione anaerobica di materiale organico delle coltivazioni di riso soggette a inondazione produce metano, che si propaga in atmosfera per ebollizione lungo la colonna d'acqua, per diffusione attraverso l'interfaccia acqua/aria e per trasporto attraverso le piante del riso. La quantità che viene emessa in atmosfera

dipende dalla varietà del riso coltivato, dalla tipologia e dalla temperatura del suolo, dalle pratiche di gestione dell'acqua e dall'uso di fertilizzanti e altri concimi organici ed inorganici (EEA, 2010).

Analizzando la tecnica irrigua nell'ambito della coltivazione del riso in Italia, si tende a distinguere tra due grandi categorie, comunemente indicate come "riso in sommersione" e "riso in asciutta".

Il "riso in sommersione" è la tecnica irrigua, tradizionalmente impiegata in tutto il territorio risicolo della Pianura Padana, che prevede per gran parte del ciclo fenologico, generalmente dalla fine di marzo alla fine di ottobre, a seconda delle cultivar utilizzate, uno strato d'acqua con altezza variabile tra i 5 e i 20 cm, sulla superficie dell'appezzamento.

Per "riso in asciutta" si intende il riso irrigato con interventi periodici che hanno come scopo la sommersione della camera con uno strato d'acqua di circa 5-10 cm che viene poi lasciato infiltrare fino al completo assorbimento, al fine di ricostituire, ogni volta, la riserva idrica dello strato radicale. La durata dei periodi di sommersione e di asciutta varia in funzione della tessitura del suolo, mentre il numero degli interventi è condizionato da eventuali precipitazioni che, in funzione di intensità e durata, possono ridurre il numero degli interventi necessari a completare il ciclo colturale del riso. Un'evoluzione di questa tecnica prevede che il riso venga irrigato con interventi analoghi a quelli impiegati per il mais, ossia bagnature periodiche che non comportano una vera e propria sommersione dell'appezzamento. Si può pertanto affermare che in Italia esistono due tecniche colturali e diversi sono anche i fattori di emissione associati (*single e multiple aeration*).

La stima dei fattori di emissione associati alla coltivazione del riso considera un sistema di irrigazione che include inondazioni intermittenti con sistemi di aereazione singoli e multipli che sono ricondotti alle categorie IPCC come illustrato nella tabella seguente.

Tabella Differenze tra single e multiple aeration e confronti con le classificazioni indicate dall'Ipcc:

Single aeration	Multiple aeration	Multiple aeration
Dry-seeded Semina in asciutta	Wet-seeded (classic)	Wet-seeded (red rice control)

Fonte : Ispra NIR 2011

I parametri utilizzati nella metodologia proposta sono i seguenti:

Fattori di emissione stagionali EF (g CH₄/ m²/anno)

<i>Dry-seeded</i> (aereazione singola)	<i>Wet-seeded</i> (classic)(aereazione multiple)
24,96	33,67

Fonte: ISPRA, 2011

Dove, nel caso del *Dry-seeded* (in asciutta) si considera almeno un periodo di aereazione nel corso del ciclo colturale senza contare però l'aerazione finale; mentre nel *Wet-seeded* (sommersione) si considerano almeno due periodi di aereazione nel corso del ciclo colturale (senza contare l'aereazione finale).

L'equazione per il calcolo delle emissioni di CH₄ (espressi in Gg) è la seguente:

$$\text{Superficie coltivata (m}^2\text{/anno)} * \text{EF} * 10^{-9}$$

4.5. 4D- Suoli Agricoli

I suoli producono naturalmente protossido di azoto attraverso i processi di nitrificazione e denitrificazione; uno dei fattori che controlla la formazione di N₂O è la quantità di azoto presente nel suolo.

Le emissioni dei suoli agricoli possono avere diverse origini: dirette, indirette e di produzione animale. Quelle dirette possono derivare dai fertilizzanti sintetici, dai reflui zootecnici degli animali da pascolo, dai residui colturali, dalle colture azofissatrici e dai suoli organici (istosuoli¹⁰), mentre quelle indirette sono causate dai processi di deposizione atmosferica, lisciviazione e ruscellamento.

¹⁰ Gli istosuoli o suoli organici sono suoli formati su sedimenti torbosi, quindi in ambienti palustri. Sono composti principalmente con materiale organico di spessore superiore ai 40 cm nei primi 80 cm di profondità, generalmente acidi o sub acidi. Possono essere sfruttati a fini agronomici con larghe

Di seguito riportiamo brevemente le tecniche di stima di tali emissioni e i dati di attività relativi.¹¹

4.6. Fertilizzanti sintetici (F_{sn})

Il calcolo sull'utilizzo di fertilizzanti sintetici è ottenuto moltiplicando l'azoto (N) totale contenuto nel fertilizzante con dei parametri usati per stimare le emissioni dirette di N₂O. Il tutto viene poi moltiplicato per il fattore di emissione ed il fattore di conversione.

Di seguito le equazioni di riferimento:

$$F_{sn} = N_{tot} * (1 - FRAC_{gasf})$$

$$N_2O_{Fsn} = F_{sn} * 0,0125 * 44/28$$

Dove N_{tot} = Azoto totale contenuto nei fertilizzanti.

Il parametro FRAC_{gasf} è calcolato seguendo le linee guida IPCC dividendo le emissioni totali di N-NH₃ e N-NO_x per l'azoto totale contenuto nei fertilizzanti.

Il parametro nel 2009 è uguale a 0,096.

4.7. Reflui zootecnici riversati al suolo (F_{am})

L'azoto delle deiezioni applicate ai suoli è ottenuto dall'azoto escreto corretto per l'azoto perso per volatilizzazione di N-NH₃ e N-NO e per la quota di azoto escreta al pascolo (Condor et al, 2008).

$$F_{AM} = \text{Azoto escreto per categoria animale} * (1 - (FRAC_{graz} + Frac_{Gasm}))$$

Dove:

FRAC_{graz} è la frazione di azoto escreta al pascolo rispetto al totale escreto

FRAC_{Gasm} è un parametro "country specific" che in Italia è pari a 0,292 (anno 2009).

Tabella Deiezioni applicate al suolo (F_{AM})

rese previa bonifica, in quanto ricchi di sostanza organica humificata (humus), che in seguito ad opere di drenaggio si compatta e decompone in maniera disordinata.

¹¹ Tutti i dati ottenuti per le emissioni dirette vanno moltiplicati per il coefficiente 44/28 che converte le emissioni di N₂O-N in emissioni di N₂O.

	N. Capi	kg N escreto/capo anno Ricoveri	FRAC _{graz}	FRAC _{gasm}	F _{AM}
Altri bovini	1	47,77	0,019499179	0,292	32,88968422
Vacche da latte	1	110,2	0,05	0,292	72,5116
Bufalini	1	90,34	0,029019776	0,292	61,3390734
Altri Suini	1	12,92	0	0,292	9,14736
Scrofe	1	28,13	0	0,292	19,91604
Pecore	1	1,62	0,9	0,292	-0,31104
Capre	1	1,62	0,9	0,292	-0,31104
Cavalli	1	20	0,6	0,292	2,16
Altri equini (inclusi asini e muli)	1	20	0,6	0,292	2,16
Pollame	1	0,53	0	0,292	0,37524
Conigli	1	1,02	0	0,292	0,72216

4.8. Colture azotofissatrici (Fbn)

L'input di azoto nell'atmosfera dovuto alle colture azotofissatrici (leguminose e foraggere) viene calcolato in base all'azoto fissato dalle singole colture.

Dalla seguente tabella si possono osservare i quantitativi di azoto fissati dalle singole colture.

Tabella – Contenuto di azoto fissato dalle colture

Colture	Azoto fissato (kg /ha anno)
Fagiolo	40
Fava	40
Pisello fresco	50
Pisello secco	72
Cece, lenticchia, lupino	40
Veccia	80
Soia	58
Erba medica	194
Trifoglio	103

Fonte: ISPRA 2011

Le emissioni di N₂O vengono calcolate con la seguente formula:

$$N_2O_{ca} = \text{Superficie coltivata a leguminose} * \text{azoto fissato} * 0,0125 * 44/28$$

4.9. Residui colturali (F_{cr})

L'azoto che ritorna ai suoli con i residui colturali è calcolato considerando le colture azoto-fissatrici e non, stimando l'azoto contenuto nei residui che ritornano ai suoli, correggendo con i coefficienti $FRAC_{burn}$, per tener conto della quota di residui destinata a combustione.

Dalla produzione annuale si stima la quantità di sottoprodotto in sostanza secca per ogni coltura; tale quantità viene moltiplicata per la percentuale di sottoprodotto interrata e per il contenuto di azoto di tale sottoprodotto (stimato a partire dai protidi nella sostanza secca) per ogni coltura. Il valore totale è dato dalla somma delle quantità di azoto presente nei sottoprodotti e ritornato al suolo (reinterrato) delle colture interessate.

Si usa come dato di attività la produzione raccolta ed i residui colturali F_{cr} vengono calcolati in questo modo:

$F_{cr} = \text{quintali produzione raccolta} * \text{residuo} / \text{produzione} * \text{contenuto sostanza secca}$

Poi si applica la seguente formula:

$F_{cr} * (1 - FRAC_{burn}) * 1/6,25 * 0,0125 * 44/28 = \text{emissioni } N_2O$

$FRAC_{burn} = \text{frazione di residuo colturale bruciata invece che lasciata sul campo} = 0,1$
(Kg N/Kg crop_N)

Il valore ottenuto va poi diviso per un coefficiente (6,25) che indica il contenuto di azoto convertendo il contenuto di proteine in sostanza secca.

4.10. Coltivazioni su istosuoli (Fos)

Per l'azoto derivante dalla coltivazione dei suoli organici sono stati presi in considerazione tutti i comuni con almeno il 50% del loro territorio classificato come "istosuoli".

Dal database geografico "Badasuoli" del CRA-ABS di Firenze, è stata estratta la carta pedologica d'Italia che rappresentava la spazializzazione degli istosuoli sul territorio nazionale. Incrociando questo strato geografico con quello dei comuni italiani, sono stati estratti i comuni nei quali erano presenti istosuoli. Su 8092 comuni italiani, soltanto 36 hanno una copertura di istosuolo superiore al 50%.

Soltanto per gli utenti che hanno l'azienda agricola ricadente in questi territori verrà calcolata l'emissione di N₂O seguente la seguente formula:

Emissioni N₂O = Ettari suoli organici * 8 Kg N-N₂O * 44/28.

4.11. Fanghi da depurazione (F_{SEWAGE})

Il termine "sewage sludge" si traduce in italiano come fanghi da depurazione, nel caso specifico, fanghi utilizzati in agricoltura.

F_{SEWAGE} è la quantità di azoto contenuto nei fanghi e viene stimato a partire dalla quantità di fanghi sparsi al suolo (espresso in materia secca t) per il contenuto medio di azoto (tra il 4% e il 5%) dei fanghi.

Il fattore di emissione utilizzato è 0,0125 kg N-N₂O/kg N e il fattore di volatilizzazione è del 20% per N-NH₃ + emissioni di NO_x (IPCC, 1997).

F_{sewage} = Quantità fango sparso al suolo * 0.4 * 0.0125 * 20/100

4.12. Animali al pascolo

La quota di emissioni derivante dalle deiezioni escrete dagli animali al pascolo, deve essere considerata tra le emissioni dei suoli agricoli (4D). La quantificazione di queste emissioni avviene attraverso una operazione di moltiplicazione tra: l'azoto escreto al pascolo per capo per la consistenza zootecnica e per un coefficiente pari a 0,02 kg N-N₂O/kg N escreto (cfr. tabella 5 terza colonna).

4.13. Emissioni indirette

Per quanto riguarda le emissioni di N₂O indirette si prendono in considerazione per il calcolo delle emissioni, 2 tipologie di fonti:

- quelle derivate dalla deposizione atmosferica;
- quelle derivate dalla percolazione e dallo scorrimento (*run-off*).

Per il calcolo delle emissioni indirette dovute agli apporti azotati che derivano dalle deposizioni atmosferiche si prendono in considerazione l'azoto presente nei fertilizzanti e l'azoto totale escreto dagli animali. Successivamente si stimano le

perdite per volatilizzazione applicando i fattori $FRAC_{gasf}$ e $FRAC_{gasm}$ che quantificano l'entità delle perdite rispetto al totale somministrato rispettivamente con i concimi minerali e con i reflui zootecnici.

Le formule utilizzate sono le seguenti:

Azoto totale fertilizzazione* $FRAC_{gasf}$ +Azoto totale bestiame,
 $FRAC_{gasm}(\text{indirect}=0,301)]*0,01*44/28$

Azoto totale per fertilizzazione*0,907+Azoto totale bestiame (sia al pascolo che al ricovero)*0,301*0,01*44/28

Per calcolare le emissioni derivanti dal ruscellamento e percolazione si prende in considerazione la somma di azoto totale escreto e di azoto nei fertilizzanti corretta per il fattore FRA_{Cleach} che quantifica la quota di azoto apportato al suolo tramite percolazione e scorrimento superficiale.

(Azoto totale fertilizzazione + Azoto totale bestiame)* FRA_{Cleach}
(0,3)N/kg*0,025Kg N_2O-N *44/28

4.14. 4F- Bruciatura in campo dei residui colturali

La bruciatura in campo dei residui agricoli comporta emissioni di metano e protossido di azoto. Pur essendo proibita dal 1980, in Italia tale pratica è ancora presente: in alcuni casi, infatti, le Regioni derogano annualmente la legge ed effettuano la bruciatura delle stoppie. Data la scarsa rilevanza della fonte a livello nazionale e il divieto citato, nella prima versione del calcolatore si è scelto di non stimare le emissioni da tale fonte.

5. Utilizzo della Banca dati Rica per gli allevamenti

La fonte da utilizzare per le stime, per la versione base del calcolatore, la Banca Dati RICA dalla quale verranno estrapolate una serie di informazioni, in parte già presenti e, in parte, per la fase successiva, da rilevare ad hoc attraverso un questionario aggiuntivo da somministrare alle aziende del campione.

Essendo le categorie zootecniche definite in maniera diversa rispetto alla metodologia del NIR, si rende necessario un raccordo tra le due classificazioni al fine di non escludere alcune categorie zootecniche e di non sovrastimare/sottostimare le emissioni. Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le due classificazioni.

Incorocio dati NIR/RICA

NIR	RICA
dato attività	dato attività
Vacche da latte	Vacche da latte
Altri bovini	altre vacche
	vacche da riforma
	vacche nutrici
	femmine da 1 a 2 anni
	giovenche da riproduzione o da ingrasso
	<i>maschi da 1 a 2 anni</i>
	maschi oltre 2 anni
	tori da riproduzione
	vitelle < 1 anno
	vitelli < 1 anno
	vitelline carni bianche < 6 mesi
	vitellini carni bianche < 6 mesi
	Bufale
bufale in produzione	
bufale > 2 anni che non hanno partorito	
bufali > 2 anni	
bufale < 2 anni	
bufali < 2 anni	
Altri bufalini	annutoli femmina
	annutoli maschi
Pecore	diverse categorie
Capre	diverse categorie
Cavalli	Cavallo stallone
	Cavalla /giumenta da riproduzione
	Cavallo / stallone da macello
Altri equini (inclusi asini e muli)	diverse categorie
Conigli	da macello e da riproduzione
Suinetti	lattonzoli
Scrofe	scrofe
suini 25-50 kg	magroncello
	scrofette da riproduzione
suini 50-80 kg	magrone
suini 80-110 kg	
suini > 110 kg	verri
Cinghiali	Cinghiali
Ovaiole	galline da uova
Pollame da carne	Polli da carne
	broilers
	pulcini
	Oche
	Anatre
	Tacchini
	Faraone
	Quaglie
	Piccioni
	Fagiani
	Pernici
	Struzzi (tutto)
Altro pollame/altri volatili	Altri volatili
Animali da pelliccia	Animali da pelliccia

6. Energia (altri settori)

Per il calcolo delle emissioni dovute alla combustione di carburanti utilizzati in agricoltura, la metodologia prende in considerazione i coefficienti di emissione utilizzati per il settore dei trasporti. In particolare sono utilizzati i seguenti coefficienti (ISPRA 2009; APAT 2003):

- Benzina 3,109 kg CO₂ / kg combusto;
- Gasolio 3,138 kg CO₂ / kg combusto;
- GPL 2,994 kg CO₂ / kg combusto;

Il dato emissivo sarà il risultato della operazione:

$\text{Kg Co}_2 = \text{Kg combusta} * \text{Fattore di emissione.}$

Nel NIR le emissioni di CO₂ energetiche riferite all'agricoltura (altri settori) sono suddivise in combustione statica (*stationary combustion*) e combustione da off-road e altri macchinari. I fattori di emissione sono quelli presentati nella tabella seguente. Altrimenti si potrebbero usare gli IEF riportati di seguito, considerando sempre che stime accurate delle emissioni di CH₄ e N₂O dipendono dalle condizioni di combustione, politiche e tecnologie di controllo delle emissioni e caratteristiche dei combustibili.

Tabella

c. Agriculture/Forestry/Fisheries	119.047,90	NCV	CO2 (t/Tj)	CH4 (Kg/TJ)	N2O (Kg/TJ)
Liquid Fuels	102.620,05	NCV	72,91	4,48	24,51
Solid Fuels	NO	NCV	NO	NO	NO
Gaseous Fuels	6.593,95	NCV	55,64	2,50	1,00
Biomass	9.833,90	NCV	90,23	309,14	13,28

Fonte: ISPRA

7. Uso del suolo, cambiamenti d'uso del suolo e foreste: il carbonio nei suoli agricoli

Il ciclo del carbonio negli ecosistemi terrestri inizia dai processi fotosintetici che attivano l'organizzazione della CO₂ atmosferica nei tessuti vegetali, da dove il C organico può essere trasferito in altri compartimenti tra cui il suolo. In questa sede la sostanza organica è gradualmente respirata comportando il rilascio finale nell'atmosfera di carbonio in forma di biossido per mezzo della microflora e della microfauna edafica.

Nel caso degli agroecosistemi l'eccessivo grado di semplificazione potrebbe in parte turbare il ciclo naturale del carbonio sinteticamente descritto e in particolare nel caso delle quantità di C in forma organica nel suolo (COS) potrebbero determinarsi dei cambiamenti notevoli, in virtù dell'asimmetria nel bilancio della stessa sostanza organica per via delle cinetiche che comportano la sua degradazione ad esempio tramite le lavorazioni (Janzen *et al.*, 1998).

I livelli di COS riflettono un bilancio di lungo periodo tra gli input e gli output di carbonio organico ed in questo senso i processi di coltivazione possono rappresentare delle vere e proprie "attività estrattive" di C, oltre che di altri elementi (Follett, 2001). Infatti, l'equilibrio tra lo stock di COS e le perdite sotto forma di CO₂ si determina, oltre che in funzione delle caratteristiche naturali degli agrosistemi (es. aspetti pedoclimatici), anche in base alle attività gestionali, in particolare a tutte quelle operazioni che determinano la perdita di suolo e residui organici come anche nel caso di erosione.

Il COS è contenuto principalmente nei componenti lignocellulosici rappresentati da residui colturali, radici, essudati organici, escrementi di animali, e dalla microflora e microfauna edafica. In particolare la quasi totalità del COS è localizzata nei primi 30 cm del profilo del terreno, pertanto le pratiche agricole eccessivamente intensive possono provocarne anche perdite consistenti.

Oltre alla sostanza organica, è molto importante anche la componente mineralogica dei terreni, ad esempio i suoli ricchi di minerali argillosi, alluminosilicati e cationi

minerali, sono più propensi a formare importanti complessi organo-minerali che assicurano un buon contenuto di COS.

In linea generale nell'ultimo secolo il contenuto di COS è drasticamente diminuito a livello globale in conseguenza all'intensivizzazione dell'agricoltura, il che ha accelerato le cinetiche ossidative, e soprattutto ha diminuito i ritorni di residui organici tramite il prelievo pressoché totale di biomassa di sistemi monocolturali. Tuttavia, come rileva Follet (2001), il processo non è completamente irreversibile poiché la conversione verso pratiche di coltivazione più sostenibile potrebbe comportare un nuovo aumento del COS (fig 1).

Figura- Schema dei cambiamenti di lungo periodo degli stock di carbonio nel terreno

Fonte: Follett (2001)

Dopo il varo del Protocollo di Kyoto la letteratura scientifica sullo studio delle variazioni delle riserve di carbonio (*carbon sink*) si è sviluppata velocemente, specie nell'ambito agricolo forestale. In particolare la quasi totalità degli studi focalizza l'attenzione sul legame diretto tra gli stock di C organico nei suoli e i sistemi d'uso dei terreni agricoli.

Per quanto riguarda i suoli europei, una prima indicazione deriva dallo studio di Smith *et al* (1997), dove dal confronto tra diversi sistemi di uso e gestione del suolo agricolo emerge che la maggiore capacità di sequestro di carbonio nel suolo si realizza in caso di sistemi estensivi e di coltivazioni forestali, raggiungendo sino a 40 Tg/ha di COS all'anno¹².

¹² Un tera-grammo (Tg) è pari ad un milione di tonnellate.

Paustian *et al* (1998) approfondiscono il contributo che l'agricoltura potrebbe dare nell'assorbimento di CO₂ atmosferica. In particolare gli autori riportano i valori medi emersi da diversi studi sugli stock mondiali di C (circa 550.000-700.000 Tg contenuti nella vegetazione e intorno a 1.500.000 Tg nel caso del COS), stimando che il 1700 e il 1985 a livello mondiale si sia verificato un declino di circa 170.000 Tg di C stoccato complessivamente dovuto all'intensivizzazione dell'agricoltura e al progressivo consumo di territorio. Inoltre, gli autori stimano una gestione del suolo più sostenibile potrebbe comportare globalmente un incremento variabile tra i 22.000 – 30.000 Tg di C, con un saggio annuo d'incremento di circa 500 Tg.

Un altro interessante lavoro sul ruolo che l'agricoltura potrebbe avere nell'assorbimento della CO₂ è quello svolto da Smith *et al* (2001), i quali partendo dai riferimenti quantitativi dell'IPCC (1996), comparano i risultati raggiungibili tra diversi scenari di uso del suolo, computandone oltre al quantitativo di COS, anche il risparmio di CO₂.

Freibauer *et al* (2004), presentano un'interessante *review* tecnica sulle quantità di C potenzialmente sequestrabile per ettaro di superficie agricola, stimando nel caso dei territori dell'UE15, circa 16-19 milioni di tonnellate annue. In particolare gli autori stimano il cambio di flusso di C che si potrebbe realizzare qualora fossero convertiti sistemi agricoli intensivi in altri più sostenibili nell'utilizzo di input produttivi. La classifica di studi apportata dagli autori ha consentito di strutturare delle tabelle di riferimento sui quantitativi di carbonio (in tonnellate all'anno) stoccabili nel terreno, basandosi su valori medi riguardanti i suoli agricoli dell'UE15 per singolo sistema colturale con annesse pratiche di gestione (si passa da valori attestati tra 0.3 e 0.4 t/ha per anno nel caso di seminativi gestiti con lavorazioni assenti o ridotte, fino ai 0.6 t/ha anno nel caso di foraggere permanenti).

8. Le linee guida IPCC per il calcolo degli *stock* di carbonio nei suoli

Nel 1991 l'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate change*) in collaborazione con l'OECD e l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), ha sviluppato una metodologia per il calcolo e il monitoraggio continuo a livello nazionale (riferito ai Paesi firmatari della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite – UNFCCC) delle emissioni di gas serra nell'atmosfera (intesi come biossido

di carbonio [CO₂], metano [CH₄], ossido di diazoto [N₂O] ed altri gas di origine industriale), definendo delle linee guida al fine di costituire un inventario nazionale di gas serra (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). In queste sono contenute le metodologie che ogni Paese, tramite le agenzie deputate, deve seguire per la stima delle emissioni e relativi assorbimenti nei settori energetico, industriale, agricolo ed di uso del suolo (Byrne e Ciccarese, 2010).

Le prime linee guida sono state pubblicate nel 1996 (Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), integrate successivamente al fine di migliorare la trasparenza delle assunzioni delle stesse metodologie, la completezza sui territori nazionali di indagine, la congruenza della metodologia e dei dataset usati e l'accuratezza delle stime. In particolare, concentrando l'attenzione sul settore LULUCF (*Land Use, Land Use Change and Forestry*), con l'ultima versione del 2006 (2006 IPCC Guidelines), è stato approfondito il ruolo giocato nella costituzione dei carbon sink di tutte le categorie di utilizzo del suolo (foreste, suoli agricoli, prati e pascoli, zone umide, insediamenti antropici, ed altro). Su questa base il bilancio del carbonio si realizza su tre livelli organizzativi (*tiers*). Il primo livello interessa la crescita e la perdita di biomassa insieme alle emissioni/rimozioni a livello globale e sovranazionale. Il secondo livello comporta una stima più complessa relativa al dettaglio nazionale, mentre il terzo si basa su indagini puntuali a livello locale (Ciccarese, 2010).

Sostanzialmente i metodi di stima computano le variazioni di stock di carbonio per ogni strato di riferimento riguardante la biomassa viva (ipogea ed epigea), la biomassa morta (necromassa legnosa e lettiera), le variazioni di stock a livello del suolo, le emissioni dirette di CO₂ e altri gas serra nei processi di combustione, negli allevamenti, nella gestione dei residui colturali e nella gestione del suolo. Le variazioni complessive sono quindi ottenute dalla somma di ognuna delle voci elencate per ogni anno di riferimento consentendo di redigere inventari a livello nazionale.

La metodologia di stima IPCC quantifica gli stock e i flussi di C secondo due procedimenti base. Il primo di questi, definito *Gain-Loss Method*, considera gli incrementi annui di C per la crescita di biomassa o trasferimento tra pool diversi

(esempio rilascio di sostanza organica nel suolo) al netto delle perdite (es. conseguenziali al trasferimento stesso). Il secondo metodo - *Stock-Difference Method* - si basa sulle differenze degli stock, considerando l'inventario di carbonio su due anni di riferimento. In tal senso la variazione di C in ognuno dei compartimenti considerati è pari alla differenza tra lo stock di carbonio dell'anno corrente e quello dell'anno di riferimento, diviso il numero di anni tra i due inventari. Quest'ultima metodologia in generale è preferibile qualora ci siano grandi variazioni di biomassa o quando una nazione dispone di inventari accurati e comparabili (Byrne e Ciccarese, 2010).

Se, almeno concettualmente, è possibile stimare senza grande difficoltà gli incrementi/decrementi di biomassa (es. in base alla superficie occupata da coltivazioni e relativa sostanza secca prodotta, prelievi di legna, raccolto, ecc.), molto più articolate e complesse sono le operazioni di stima della necromassa e del carbonio sequestrato direttamente nel suolo. Il bilancio del carbonio nella biomassa morta è, infatti, variabile in funzione di diversi parametri climatici e fisiologici, mentre il discorso si complica per il C sequestrato a livello edafico.

In questo caso la sostanza organica comprende un complesso vasto di molecole e corpuscoli risultanti dai processi di umificazione della lettiera, includendo anche acidi organici, microrganismi, ecc. Le dinamiche di variazione sono molto complesse e dipendono da diversi fattori pedoclimatici. Ad esempio in condizioni di temperature più basse ed elevata umidità la decomposizione della sostanza organica avviene molto più lentamente con input che tendono a eccedere le perdite dovute alla naturale degradazione; viceversa nel caso di climi più caldi e meno piovosi le dinamiche cambiano comportando un accelerazione dei processi degradativi, con una consistente perdita di sostanza organica.

Stando alla metodologia proposta dall'IPCC, in genere sia per quanto riguarda la biomassa morta che per gli stock di COS, il bilancio del C è considerato per convenzione pari a zero, assumendo che le quantità totali effettive di C rimangono stazionarie nel tempo. In realtà tale assunzione è conseguenziale alla carenza di dati ed all'elevato rischio di incertezza nelle stime (Ciccarese, 2010).

Nel suolo il carbonio si trova in entrambe le forme, organica e inorganica e il loro rapporto è legato alle pratiche di gestione. In particolare nel caso dei suoli agricoli le pratiche hanno una grande influenza nello stock di C organico e nella cinetica di mineralizzazione della sostanza organica complessiva (S.O.).

Seguendo le linee guida dall'IPCC (IPCC, 2006) la stima richiede l'identificazione tipologica dei suoli in base al contenuto in sostanza organica, distinguendo suoli "organici" da "minerali". I suoli organici hanno un contenuto in S.O. variabile tra il 12% ed il 20%, e sono tipici delle zone umide con scarso drenaggio (es. torbe del nord Europa), mentre quelli minerali in genere hanno un contenuto di S.O. relativamente basso e sono tipici di ecosistemi meno umidi e con buone condizioni di drenaggio.

In linea di massima la stima di un inventario degli stock di C secondo lo *Stock-Difference Method*, è fatta in base al tasso di cambiamento annuale degli stock di carbonio nel suolo (ΔC_s) dato dalla variazione di carbonio organico nella S.O. (ΔC_o) e dalla variazione di stock di C inorganico¹³ (ΔC_i) dei suoli minerali, al netto delle perdite per degradazione di sostanza organica (L_o) per via microbica nei suoli organici:

$$\Delta C_s = \Delta C_o + \Delta C_i - L_o \quad (1)$$

Per il primo ed il secondo *tier* (rispettivamente il livello sovranazionale e nazionale) il computo dello stock di carbonio è riferito ai primi 30 cm del profilo del terreno, mentre non include il carbonio contenuto in eventuali residui organici (che fanno parte della frazione di biomassa morta). La variazione di stock è funzione essenzialmente dei fattori di emissione che rappresentano la perdita annua di C organico attraverso i processi di drenaggio, mentre il carbonio inorganico non è considerato nel computo finale per via dei limitati dati in merito. Il metodo di stima considera i cambiamenti di flusso in un periodo finito in cui si considerano i cambiamenti d'uso del suolo rispetto a uno stadio di riferimento (es. la copertura vegetale originaria). Il metodo IPCC osserva due assunzioni di base:

¹³ Questo è assunto pari a zero per il primo e il secondo *tier*.

- il C nel suolo dopo un certo periodo raggiunge un equilibrio stazionario spazialmente definito a determinate condizioni pedoclimatiche e della gestione;
- la transizione degli stock di C organico nel suolo (COS) verso un nuovo equilibrio avviene in maniera lineare.

Quest'ultima assunzione rappresenta una semplificazione che comunque riesce ad approssimare l'inventario che si costituisce in un certo intervallo quando avvengono cambi di uso del suolo e relative pratiche della gestione.

In questa sede l'attenzione è focalizzata sui suoli di tipo minerale poiché rappresentano quelli più comunemente diffusi in Italia. Il contenuto di C in questi terreni agricoli dipende, oltre che da condizioni pedoclimatiche, anche dalle pratiche di uso del suolo che influenzano significativamente la capacità di sequestro del C atmosferico attraverso i cambiamenti nella produzione agricola (es. regimi di concimazione, irrigazione, periodi di copertura vegetale, ecc..).

La variazione annua degli stock di C organico nel suolo (ΔC_o) in un certo periodo di tempo (t) può essere calcolata come differenza tra il contenuto di COS all'ultimo periodo considerato (COS_t) e quello iniziale (COS_{t_0}), il tutto rapportato al tempo da cui dipendono i fattori di variazione dello stock di C (D), cioè il periodo di transizione (in anni) tra due equilibri di COS. In genere questo intervallo è considerato pari a 20 anni¹⁴.

Quanto detto può essere formalizzato nella seguente equazione:

$$\Delta C_o = \frac{(COS_t - COS_{t_0})}{D} \quad (2)$$

La frazione di carbonio organico nel suolo (COS) è determinata dal prodotto tra lo stock di C di riferimento (in t/ha) e i fattori di variazione specifici degli stock:

$$COS = \sum_{c,s,i} (COS_{REF_{c,s,i}} \cdot F_{LU_{c,s,i}} \cdot F_{MG_{c,s,i}} \cdot F_{I_{c,s,i}} \cdot A_{c,s,i}) \quad (3)$$

¹⁴ Tuttavia, se il tempo t su cui si basa la stima dell'inventario fosse superiore ai 20 anni allora si considera questo periodo ottenendo un saggio annuale di cambio degli stock

dove c rappresenta la zona climatica specifica, s il tipo di suolo, i l'insieme di sistemi di gestione ed uso del suolo presenti nella zona geografica di riferimento (es regione, nazione, ecc..). In questo contesto, lo stock di riferimento (SOC_{REF}) deriva da valori stimati in condizioni di vegetazione originaria (nativa) nei primi 30 cm del profilo. I valori sono tabellati in base alle regioni climatiche mondiali e in base alla tipologia pedologica dei suoli¹⁵. Per quanto riguarda i fattori di variazione, che sono grandezze adimensionali: F_{LU} rappresenta il fattore di variazione di C in base al sistema di uso del suolo; F_{MG} è il fattore di variazione relativo al regime di gestione; F_I è il fattore di variazione in base agli input di sostanza organica immessa nel suolo (es. concimazioni organiche); A rappresenta la superficie dell'area oggetto di analisi caratterizzata da condizioni biofisiche omogenee (stesse condizioni pedoclimatiche) e storia gestionale sull'uso del suolo analoga. I fattori di variazione degli stock rappresentano il cambiamento nel corso di un determinato periodo (D) che può variare secondo i sistemi agricoli presi in considerazione. I loro valori sono stati calcolati e classificati dall'IPCC.

Nel caso dei suoli organici, le perdite annue di C organico (L_o) sono legate essenzialmente ai processi drenanti che si verificano nel terreno e che comportano la progressiva degradazione a CO₂ a causa delle cinetiche ossidative della S.O.. La metodologia proposta dall'IPCC stima questa frazione in base ad un fattore di emissione (EF) in tonnellate di C ad ettaro annue, classificato in funzione delle zone climatiche di riferimento secondo l'equazione:

$$L_o = \sum_c (A \cdot EF)_c \quad (4)$$

Alla fine quindi, partendo da valori di riferimento e relativi fattori, è possibile calcolare ognuna delle voci di variazione in modo da avere un'indicazione sulla variazione media annua dello stock di carbonio organico a livello del suolo variabile secondo la zona pedoclimatica, sistema colturale e pratiche di gestione del suolo. I

¹⁵ Ad esempio nel caso di suoli moderatamente argillosi con clima caldo-umido, lo stock di SOC di riferimento stimato sui primi 30 cm di profondità, ammonta a 63 t/ha. (per maggiori dettagli si veda il Capitolo 2 del Volume 4 delle linee guida IPCC (2006), p. 2.31).

relativi valori sono tabellati per ogni caso studio nel rapporto delle linee guida dell'IPCC del 2006.

4.15. Il caso dei prati e pascoli: adattamento della metodologia IPCC a livello aziendale

Molte sono le evidenze sull'importanza del ruolo svolto da ecosistemi complessi quali prati e pascoli, per questo la loro riduzione in termini di superficie dovuta ai cambiamenti del suolo agricolo negli ultimi anni ha comportato impatti sotto l'aspetto ambientale.

I prati e pascoli (PP), rappresentano la forma più estensiva della foraggicoltura e spesso si tratta di agrosistemi confinati in aree, precluse ad altre utilizzazioni agricole o dove si vogliono enfatizzare aspetti di tipo ambientale-paesaggistico (Cavallero *et al.*, 2002).

I PP svolgono funzioni chiave in termini di servizi ecosistemici quali il sequestro di carbonio, la regolazione del ciclo dei nutrienti, la stabilizzazione strutturale dei suoli e mantenimento della fertilità, il bilancio del ciclo idrico, ecc.. In particolare, i PP definiscono un sistema naturale dinamico molto complesso con un ruolo extraprodotto non indifferente dovuto anche alle peculiarità del ciclo del carbonio. Questi sistemi sono molto efficienti nel sequestro di CO₂ atmosferica e stoccaggio diretto nel suolo, per via dei complessi rapporti trofici che si instaurano nell'ambiente edafico.

In particolare, come descritto nella figura 2, gli agrosistemi misti di foraggiere permanenti e pascolo giocano un importante ruolo nei processi di contenimento delle emissioni climalteranti. Se da un lato ci sono emissioni dirette in termini di anidride carbonica (dalla respirazione animale e vegetale), metano (dalla fermentazione enterica) e ossido di azoto (dai processi di degradazione a livello del suolo), dall'altro si instaurano flussi diretti che prevedono l'assorbimento del carbonio ed il temporaneo blocco in forma organica. Nel caso di PP questi processi sono, infatti, più efficienti proprio per il grado di complessità raggiunto dal punto di vista ecologico (Soussana *et al.*, 2004).

Volendo dare un orientamento quantitativo, secondo quanto riportato nella letteratura specializzata, per i suoli europei si stima una media annua dei flussi di carbonio stoccato di 0.52 tonnellate per ettaro, contro i -0.84 tC/ha-1 dei seminativi intensivi (Vleeshouwers and Verhagen, 2002).

Figura Schema dei flussi di sostanza organica e gas serra in un agrosistema di foraggiere permanenti

Fonte: riadattata da Soussana et al. (2004)

9. Calcolo del C sequestrato a livello edafico a livello aziendale usando il database RICA

In base alle linee guida IPCC il calcolo della variazione annua degli stock di C in suoli inorganici a livello aziendale prevede i seguenti passaggi:

1. Identificare il tipo di suolo se è di tipo organico o minerale
2. Definire l'orizzonte temporale:
 - Rappresenta l'intervallo in cui si vuole studiare la variazione annua di C. Dipende dalla disponibilità di dati sulla storia aziendale e in genere si aggira su 20 anni
3. Individuare la zona geografica

- Rappresenta la zona in cui ricade l'azienda di riferimento, definita da appropriata scala spaziale (regione, provincia, comune)¹⁶

4. Individuare la zona climatica

- In base alla zona geografica e alla classificazione climatica di *Koppen*, la maggior parte del territorio italiano ricade nella regione climatica "c" ovvero climi temperati delle medie latitudini.

5. Selezionare il tipo di sistema agricolo

- Le linee guida IPCC consentono di calcolare lo stock di C nel terreno in diversi ecosistemi, alcuni dei quali interessati dall'attività agricola: suoli forestali, terreni agricoli, prati e pascoli, zone umide e paludose, insediamenti, altri suoli (suolo nudo, terreni rocciosi, ghiacciai, ecc..).

6. Dati sulla ripartizione della SAU a livello aziendale

- Dato direttamente rilevabile nel database RICA

7. Individuare la classificazione pedologica (tipo di suolo)

- I tipi di suolo minerali su cui computare il COS di riferimento della vegetazione nativa sono definiti dalla tassonomia internazionale dei suoli basata sul sistema WRB (*World Reference Base for Soil Resources*) o dal sistema statunitense dell'USDA. In genere le informazioni sono rilevabili direttamente dai servizi di classificazione geopedologica locali (es regionali, provinciali, ecc..)

8. Computare il valore COS di riferimento sotto la vegetazione nativa

- Una volta individuati i dati pedoclimatici i valori sono classificati nel manuale IPCC

9. Definire i fattori conversione in base a pratiche gestionali

- Variano secondo il tipo di sistema considerato (seminativo, prato e pascolo, ecc..) e dal grado di intensità gestionale (rilevabile dalla RICA)

10. Computare la variazione annua degli stock di C organico dei suoli minerali

- Si applica l'equazione (2) in base all'orizzonte temporale e alle informazioni disponibili sulla storia dell'azienda.

11. Computare le perdite annue di C nel caso di suoli organici

¹⁶ Nel database RICA, in base alla registrazione del codice aziendale è possibile arrivare come livello di dettaglio territoriale al comune di appartenenza.

- Applicazione dell'equazione (4) dopo aver individuato il fattore di emissione tabellato nelle linee guida IPCC in base alla zona climatica

12. Calcolo finale dell'inventario degli stock di carbonio nel suolo in base alla variazione annua del COS totale

- Applicazione dell'equazione (1).

Esistono comunque diverse criticità sull'utilizzo delle informazioni disponibili sul database RICA ai fini dell'applicazione metodologica descritta. Queste riguardano principalmente la storia dell'utilizzo dei suoli aziendali negli ultimi 20 anni, in quanto il campione di aziende è variabile nella composizione e le informazioni sugli aspetti tipicamente gestionali per la comprensione del grado di intensità nei processi colturali. Tuttavia è possibile fare alcune approssimazioni. Infatti, nel caso della variabile temporale è comunque valutabile il contributo della variazione di carbonio anche in periodi più brevi (es. 4 anni) utilizzando modelli di calcolo non lineare disponibili in letteratura, ipotizzando il mantenimento della pratica agricola per gli anni successivi (es. 16 anni). Per quanto riguarda, invece, gli aspetti sulla gestione si può fare affidamento ad indicatori indiretti desumibili dalla RICA come ad esempio le voci di spesa per fertilizzanti ed altri mezzi tecnici, il ricorso al contoterzismo, il parco macchine, spese irrigue etc.

10. Esempio di azienda ricadente in Veneto, provincia di Padova, comune di Veggiano:

Il caso aziendale è stato selezionato dalla banca dati regionale RICA per il Veneto del 2007. La superficie agricola utilizzata (40,75 ha) è allocata per circa l'80% a pascoli (32,7 ha), mentre il restante 20% è allocato a seminativi – cereali – (8,05 ha). Il fondo ricade in provincia di Padova nel territorio del comune di Veggiano dove, in accordo al sistema cartografico provinciale, la classe USDA di appartenenza riguarda l'ordine *Inceptisols*, mentre il clima è temperato con estate calda (*Cfa* secondo la classificazione di Koppen). Le principali assunzioni sulla tipologia della gestione sono state fatte in base alle voci di spesa per i mezzi tecnici di fertilizzazione, difesa, irrigazione e meccanizzazione in modo da avere indicazioni sul grado di intensività al fine di definire correttamente i coefficienti necessari al computo dei flussi di C. I flussi annuali sono stati calcolati sul periodo 1995-2007, assumendo che nel 1995

l'intera superficie aziendale fosse allocata alla coltivazione dei cereali con grado d'intensività medio. I calcoli sono schematizzati nella tabella sottostante.

Tabella - Esempio di calcolo della variazione annua di C edafico a livello aziendale in un suolo di tipo minerale

	Zona geografica	Zona climatica	Tipologia pedologica	Orizzonte temporale (anni)	Agrosistema	Ripartizione SAU (ha)	COS _{REF}	F _{LU}	F _{MG}	F _I	COS (t C/ha anno)	ΔCO ₀ (t C/ anno)
Dato	Veggiano (PD)	Clima temperato ad estate calda (Cfa) - <i>Warm temperate dry</i>	HAC (Eutrochrepts - Inceptisol)	2007	Foraggiere permanenti	32,7	38	1	1,14	1,11	1.572	58
					Seminativi (cereali)	8,05	38	0,69	1,02	1	215	
				1995	Seminativi (cereali)	40,75	38	0,69	1,02	1	1.090	
Fonte	RICA		IPCC Guidelines - http://tornado.provincia.pdova.it/WebSite/viewer.aspx?id_applicazione=b32667db-9141-4cde-be63-df4b535ad41a	RICA	RICA	RICA	IPCC Guidelines (vol4)	IPCC Guidelines (vol4)	IPCC Guidelines (vol4)	IPCC Guidelines (vol4)	Calcolo	Calcolo

Fonte: elaborazione su dati RICA Veneto, 2007.

10. Output

Per quanto riguarda i risultati, l'aggregazione sarà diversa in base all'utilizzo del dato. In generale si offriranno i seguenti indicatori delle emissioni "lorde"

- Totale ($N_2O \times 310 + CH_4 \times 21 + CO_2$)
- Allevamenti ($4A + 4B + \text{pascolo}$)
- Suoli ($4D + 4C + 4F$)
- Energia
- Totale Metano ($4A + 4B(\text{solo } CH_4) + 4C + 4F(\text{solo } CH_4)$)
- Totale Protossido di azoto ($4B(\text{solo } N_2O) + 4D + 4F(\text{solo } N_2O)$)
- Totale Anidride carbonica (LULUCF+energia)

Gli indicatori proposti sono ripresi dalla letteratura e dalle esperienze di altri calcolatori presenti, essi riguardano:

- La produttività del C (McKinsey): Produzione/gas serra aziendali
- L'intensità di emissione: Gas Serra aziendali/produzione

11. Veste grafica

Figura: logo

Figura: Schermata

Bestiame		Coltivazioni
Numero Capi	Pascolo	
Vitelli	<input type="checkbox"/>	Riso <input type="text"/> Ha
Vacche da latte	<input type="checkbox"/>	Fava <input type="text"/> Ha
Altri bovini	<input type="checkbox"/>	Soia <input type="text"/> Ha
Bufalini	<input type="checkbox"/>	Erba medica <input type="text"/> Ha
Pecore	<input type="checkbox"/>	Trifoglio <input type="text"/> Ha
Capre	<input type="checkbox"/>	Cereali <input type="text"/> Ha
Cavalli	<input type="checkbox"/>	Foraggi <input type="text"/> Ha
Asini e muli	<input type="checkbox"/>	Tuberi <input type="text"/> Ha
Conigli	<input type="checkbox"/>	
Scrofe	<input type="checkbox"/>	
Altri suini	<input type="checkbox"/>	
Galline da uova	<input type="checkbox"/>	
Pollai da carne	<input type="checkbox"/>	
Altro pollame	<input type="checkbox"/>	

Riferimenti bibliografici

Byrne, K.A., Ciccarese L. (2010), La contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas-serra nel settore agricolo e forestale, *Agriregionieuropa* 6 (21).

Cavallero, A., Rivoira, G., Talamucci, P. (2002), *Pascoli* In: Baldoni, R., Giardini, L. (a cura di), *Coltivazioni Erabacee, Foraggere e Tappeti Erbosi*, Pàtron Editore, Bologna.

Ciccarese, L. (2010), *Il calcolo della CO₂ emessa e fissata*. In: INEA, *Gli accordi volontari per la compensazione della CO₂*, Quaderno 2, Roma.

Cóndor R.D., Cristofaro E., De Lauretis R. (2008), Agricoltura: inventario nazionale delle emissioni e disaggregazione provinciale. ISPRA, Rapporto tecnico 85/2008. Roma, Italia.

COM(2011) 21

Dick J., Smith P., Smith R., Lilly A., Moxey A., Booth J., Campbell C., Coulter D., 2008, *Calculating farm scale greenhouse gas emissions*, University of Aberdeen, Carbon Plan, the Macaulay Institute, Pareto consulting, SAOS Ltd, Scotland, UK.

European Commission (2010) The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resource and territorial challenges of the future, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM(2010)672 Final.

European Commission (2011) A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM(2011) 112 Final.

European Parliament (2011),” What tools for the European agricultural policy to encourage the provision of public goods?”, Directorate General For Internal Policies Policy Department B: Structural And Cohesion Policies Agriculture, June, 2011, ISBN 978-92-823-3466-9

Follett, R. F.(2001), Soil management concepts and carbon sequestration in cropland soils, *Soil and Tillage Research*, 61 (1/2).

Freibauer, A., Rounsevell, M.D.A., Smith, P., Verhagend, J. (2004), Carbon sequestration in the agricultural soils of Europe, *Geoderma* 122.

IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change (1996), *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual*

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, 1997, “Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Emission Inventories. Reference Manual, Reporting Manual, Reporting Guidelines and Workbook”, IPCC/OECD/IEA. IPCC

WG1 Technical Support Unit, Hadley Centre, Meteorological Centre, Meteorological Office, Bracknell, Regno Unito.

IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change, 2000, "Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories", IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme, Technical Support Unit, Hayama, Kanagawa, Japan.

IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change (2006), *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds).Published: IGES, Japan.

ISPRA (2009), Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2007. National Inventory Report 2009, Roma. ISPRA Rapporto tecnico 98/2009. Roma.

ISPRA (2011) Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2009. National Inventory Report 2009, Roma. ISPRA Rapporto tecnico

Janzen, H.H., Campbell, C.A., Izaurralde, R.C., Ellert, B.H., Juma, N., McGill, W.B., Zentner, R.P. (1998), Management effects on soil C storage on the Canadian prairies, *Soil & Tillage Research*, 47.

Smith, P., Powlson, D.S., Glendining, M.J., Smith, J. (1997), Potential for carbon sequestration soils: preliminary estimates for five scenarios using results from long-term experiments, *Global Change Biology*, 3.

Soussana, J. F., Loiseau, P., Vuichard, N., Ceschia, E., Balesdent, J., Chevallier, T., Arrouays, D. (2004), Carbon cycling and sequestration opportunities in temperate grasslands, *Soil Use and Management*, 20 (2).

Vleeshouwers, L.M., Verhagen, A. (2002), Carbon emission and sequestration by agricultural land use: a model study for Europe, *Global Change Biology* 8.